

Makalah Ilmiah Populer

Studi Komparatif Nilai k-eff OpenMC dan MCNP pada Model BuSphere Akibat Variasi Diameter

Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa

Disusun Oleh :

Kuntum Khairunnisa / Elektronika Instrumentasi / 022200021

Tanggal Pembuatan : 2 – 5 Januari 2026

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Eng. Sutanto, M.Eng

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

Studi Komparatif Nilai k-eff OpenMC dan MCNP pada Model BuSphere Akibat Variasi Diameter

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

Kuntum Khairunnisa / Elektronika Instrumentasi / 022200021

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Senin, 5 Januari 2026

Dosen Pembimbing

Dr. Eng. Sutanto, M.Eng

NIP. 198202182006041016

Studi Komparatif Nilai k-eff OpenMC dan MCNP pada Model BuSphere Akibat Variasi Diameter

COMPARATIVE STUDY OF K-EFF VALUES FROM OPENMC AND MCNP ON A BUSPHERE MODEL DUE TO DIAMETER VARIATION

Kuntum Khairunnisa¹

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia – Jl.Babarsari Kotak POB 6101/YKKB

*E-mail korespondensi : kkuntum49@gmail.com

ABSTRAK

STUDI KOMPARATIF NILAI K-EFF OPENMC DAN MCNP PADA MODEL BUSPHERE AKIBAT VARIASI DIAMETER .

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan nilai faktor multiplikasi efektif (k-eff) yang dihasilkan oleh dua kode transport neutron berbasis metode Monte Carlo, yaitu MCNP dan OpenMC, pada model BuSphere dengan variasi diameter bola bahan bakar. Model BuSphere dipilih karena geometri yang sederhana dan umum digunakan dalam studi validasi neutronik. Variasi diameter bola bahan bakar dilakukan untuk mengamati pengaruh perubahan geometri terhadap karakteristik neutronik sistem serta mengevaluasi konsistensi hasil perhitungan antara kedua kode. Simulasi dilakukan dengan kondisi pemodelan dan parameter perhitungan yang setara, sementara pustaka data nuklir yang digunakan berbeda, yaitu ENDF/B-VIII untuk MCNP dan ENDF/B-VIII.0 untuk OpenMC. Hasil simulasi menunjukkan bahwa nilai k-eff meningkat seiring dengan bertambahnya diameter bola bahan bakar, yang menandakan peralihan kondisi sistem dari subkritis menuju kritis hingga superkritis. Tren peningkatan k-eff yang serupa diperoleh dari kedua kode, menunjukkan kesesuaian perilaku neutronik yang dihasilkan. Meskipun demikian, nilai k-eff yang dihitung menggunakan MCNP cenderung lebih tinggi dibandingkan OpenMC pada setiap variasi diameter. Perbedaan ini dipengaruhi oleh perbedaan pustaka data nuklir dan implementasi numerik masing-masing kode. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MCNP dan OpenMC mampu memberikan hasil yang konsisten dalam menganalisis pengaruh variasi diameter bahan bakar terhadap nilai k-eff pada model BuSphere.

Kata kunci: k-eff, Monte Carlo, MCNP, OpenMC, BuSphere

ABSTRACT

COMPARATIVE STUDY OF K-EFF VALUES FROM OPENMC AND MCNP ON A BUSPHERE MODEL DUE TO DIAMETER VARIATION

This study aims to compare the effective multiplication factor (k-eff) values obtained using two Monte Carlo-based neutron transport codes, MCNP and OpenMC, on a BuSphere model with variations in fuel sphere diameter. The BuSphere model was selected due to its simple geometry and frequent use in neutronic validation studies. Diameter variations were applied to investigate the effect of geometric changes on the neutronic characteristics of the system and to evaluate the consistency of results between the two codes. Simulations were performed under equivalent modeling conditions and calculation parameters, while

different nuclear data libraries were employed, namely ENDF/B-VII for MCNP and ENDF/B-VIII.0 for OpenMC. The simulation results indicate that k-eff value increases with increasing fuel sphere diameter, reflecting a transition of the system from subcritical to critical and supercritical conditions. Both codes exhibit a similar increasing trend in k-eff, demonstrating consistent representation of the system's neutronic behavior. However, the k-eff values calculated using MCNP are generally higher than those obtained from OpenMC for all diameters variations. This discrepancy is attributed to differences in nuclear data libraries and numerical implementations used by each code. Overall, the results show that both MCNP and OpenMC reliably capture the effect of fuel diameter variation of k-eff in the BuSphere model.

Keywords *i: k-eff, Monte Carlo, MCNP, OpenMC, BuSphere*

PENDAHULUAN

Analisis transport merupakan aspek penting dalam studi fisika reaktor untuk menentukan parameter kritis seperti faktor multiplikasi efektif (k -eff). Nilai k -eff digunakan untuk menunjukkan apakah suatu sistem berada dalam kondisi subkritis, kritis, atau superkritis, sehingga perhitungannya menjadi parameter utama dalam analisa fisika reaktor [1] [2].

Perhitungan k -eff pada umumnya dilakukan dengan menggunakan metode Monte Carlo, yaitu metode statistik yang mampu memodelkan perilaku dan interaksi neutron secara probabilistik dalam suatu sistem dengan geometri tertentu. Metode ini banyak digunakan karena ketelitiannya dalam menangani geometri kompleks dan proses fisis neutron. Salah satu kode Monte Carlo yang telah lama digunakan dan menjadi standar dalam analisis neutronik adalah MCNP (Monte Carlo N-Particle) [3]. MCNP banyak dimanfaatkan dalam berbagai studi fisika reaktor dan analisis keselamatan nuklir. Seiring dengan perkembangan teknologi komputasi muncul pula kode Monte Carlo lain yang bersifat open-source, salah satunya adalah OpenMC, yang dikembangkan untuk keperluan simulasi transport neutron dan perhitungan k -eigenvalue seperti k -eff.

Meskipun MCNP dan OpenMC sama-sama menggunakan metode Monte Carlo, perbedaan dalam implementasi numerik, struktur kode, serta pengolahan data nuklir yang memungkinkan adanya perbedaan hasil perhitungan [4]. Oleh karena itu, diperlukan studi komparatif untuk mengevaluasi konsistensi dan kesesuaian nilai k -eff yang dihasilkan oleh kedua kode tersebut dengan kondisi pemodelan yang setara. Pada penelitian ini Model BuSphere [5] dipilih karena geometri yang sederhana dan sering digunakan sebagai acuan dalam studi validasi neutronik. Variasi diameter pada model BuSphere dilakukan untuk melihat pengaruh perubahan geometri terhadap nilai k -eff yang dihasilkan oleh kedua kode.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan simulasi numerik dengan metode Monte Carlo untuk menghitung nilai faktor multiplikasi efektif (k -eff). Perhitungan dilakukan dengan menggunakan dua kode transport neutron, yaitu MCNP dan OpenMC. Kedua kode tersebut digunakan untuk mensimulasikan model yang sama sehingga hasil perhitungan k -eff yang diperoleh dapat dibandingkan secara langsung dan objektif. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah BuSphere, yaitu model bola homogen yang umum digunakan dalam studi validasi neutronik. Geometri model BuSphere dibangun dengan kondisi pemodelan yang setara

pada simulasi MCNP dan OpenMC. Variasi dilakukan pada diameter bola, sementara parameter lain seperti material dan kondisi batas dibuat tetap. Variasi diameter ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan geometri terhadap nilai k-eff yang dihasilkan oleh kedua kode.

Untuk menjalankan simulasi ini dibutuhkan data nuklir yang digunakan sebagai dasar dalam pemodelan interaksi neutron di dalam sistem. Data nuklir berperan penting karena memuat informasi penampang lintang (*cross section*) dan karakteristik reaksi nuklir yang mempengaruhi hasil perhitungan nilai k-eff. Oleh karena itu pemilihan pustaka data nuklir disesuaikan dengan kode transport neutron yang digunakan. Pada penelitian OpenMC menggunakan pustaka data nuklir ENDF/B-VIII.0 dalam format HDF5, sedangkan pada simulasi menggunakan MCNP digunakan pustaka data nuklir ENDF/B-VII.

Pada simulasi ini parameter seperti jumlah partikel, jumlah siklus serta pengaturan siklus aktif dan tidak aktif, ditetapkan sama pada simulasi MCNP dan OpenMC guna memastikan kondisi perhitungan yang setara. Hal ini dilakukan agar perbedaan hasil yang diperoleh dapat dikaitkan dengan perbedaan koden dan variasi geometri, bukan akibat perbedaan pengaturan simulasi.

Simulasi dilakukan dengan menjalankan perhitungan nilai k-eff menggunakan MCNP dan OpenMC untuk setiap variasi diameter model BuSphere. Nilai k-eff beserta ketidakpastiannya dicatat sebagai hasil simulasi. Data hasil simulasi kemudian dikumpulkan dan dianalisis dengan membandingkan nilai k-eff yang dihasilkan oleh kedua kode pada setiap variasi diameter untuk melihat perbedaan hasil perhitungan serta kecenderungan perubahan nilai k-eff akibat variasi diameter model Bu-Sphere.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini telah dilakukan simulasi perhitungan multiplikasi efektif (k-eff) menggunakan dua kode berbasis metode Monte Carlo, yaitu MCNP dan OpenMC menggunakan model BuSphere dengan variasi diameter bola bahan bakar. Variasi diameter ini dilakukan untuk mengamati pengaruh perubahan ukuran bahan bakar terhadap karakteristik neutronik sistem serta membandingkan konsistensi hasil yang diperoleh dari kedua kode simulasi. Penelitian ini difokuskan pada analisis kecenderungan perubahan nilai k-eff dan kesesuaian hasil antara kode, bukan untuk menentukan titik kritis sistem secara presisi.

Gambar 1. Grafik Hasil Simulasi k-eff dengan MCNP

Gambar 2. Grafik Hasil Simulasi k-eff dengan OpenMC

Berdasarkan hasil simulasi diperoleh bahwa nilai k-eff meningkat seiring dengan bertambahnya diameter bola bahan bakar. Kecenderungan ini ditunjukkan secara konsisten oleh hasil perhitungan menggunakan MCNP maupun OpenMC sesuai dengan gambar 1 dan gambar 2 diatas. Kesamaan pola kenaikan ini menunjukkan bahwa kedua kode mampu merepresentasikan perilaku neutronik sistem dengan baik meskipun menggunakan pendekatan komputasi dan pustaka data nuklir yang berbeda.

Pada diameter bola bahan bakar lebih kecil, sistem berada pada kondisi subkritis. Peningkatan ukuran diameter menyebabkan sistem beralih menuju kondisi kritis hingga superkritis. Hal ini menunjukkan bahwa parameter geometri, khususnya ukuran bahan bakar, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kekritisan sistem pada model BuSphere yang digunakan.

Peningkatan nilai k-eff akibat bertambahnya diameter bola bahan bakar dapat dijelaskan berdasarkan prinsip fisika reaktor. Dimana semakin besar diameter bahan bakar, volumen bahan fisil dalam sistem semakin meningkat sehingga jumlah atom yang berpotensi mengalami reaksi fisi bertambah dan probabilitas terjadinya reaksi fisi meningkat. Selain itu, bertambahnya diameter bahan bakar menyebabkan jarak antara bahan bakar dan batas luar sistem menjadi semakin kecil, yang berakibat pada berkurangnya kebocoran neutron keluar dari sistem terdapat di tabel 1. Kombinasi antara peningkatan produksi neutron akibat reaksi fisi dan penurunan kebocoran neutron inilah yang menyebabkan nilai k-eff mengalami kenaikan.

Tabel 1. Data Hasil simulasi k-eff dengan OpenMC

MCNP		
Diameter	k-eff	Standar deviasi
5	0,9809	0,00067
6	1,13687	0,00069
7	1,26476	0,00078
8	1,36902	0,00085
9	1,45127	0,00085
10	1,50669	0,00085

Tabel 2. Data Hasil simulasi k-eff dengan MCNP

OpenMC			
Diameter	keff	error	leakage
5	0,81552	0,00083	0,73333
6	0,95787	0,00093	0,68572
7	1,09042	0,00102	0,64162
8	1,2163	0,0011	0,5985
9	1,33545	0,00119	0,55817
10	1,44385	0,00123	0,52208

Berdasarkan tabel data diatas, meskipun simulasi dari kedua kode menunjukkan kecenderungan hasil yang sama, terdapat perbedaan pada nilai k-eff yang dihasilkan antara MCNP dan OpenMC. Secara umum, nilai k-eff yang dihasilkan oleh MCNP cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan hasil OpenMC pada setiap variasi diameter bola bahan bakar. Perbedaan ini bersifat sistematis dan tidak mengubah tren utama hasil simulasi sehingga perbandingan kedua kode tetap dapat dilakukan secara valid.

Perbedaan nilai k-eff antara MCNP dan OpenMC ini diduga dipengaruhi oleh penggunaan pustaka data nuklir yang berbeda pada masing-masing kode. MCNP menggunakan pustaka data nuklir berbasis ENDF/B-VII, sedangkan OpenMC menggunakan pustaka data nuklir ENDF/B-VIII.0 dalam format HDF5. Perbedaan evaluasi data penampang lintang (*cross section*) serta perbedaan implementasi numerik dalam metode Monte Carlo dapat mempengaruhi probabilitas interaksi neutron, sehingga menghasilkan selisih nilai k-eff meskipun kondisi pemodelan geometri dan parameter simulasi lainnya dibuat setara. Penggunaan model BuSphere yang sederhana pada penelitian ini bertujuan untuk meminimalkan pengaruh faktor lain, sehingga perbedaan hasil dapat lebih difokuskan pada karakteristik masing-masing kode simulasi.

Secara keseluruhan, hasil simulasi menunjukkan bahwa baik MCNP maupun OpenMC mampu menggambarkan pengaruh variasi diameter bola bahan bakar terhadap nilai k-eff pada model BuSphere secara konsisten. Perbedaan nilai k-eff yang diperoleh dari kedua kode dijelaskan berdasarkan perbedaan pustaka data nuklir serta metode numerik yang digunakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variasi diameter bola bahan bakar pada model BuSphere memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai multiplikasi efektif (k-eff) sistem. Nilai k-eff menunjukkan kecenderungan meningkat seiring dengan bertambahnya diameter bola bahan bakar, yang mengindikasikan peralihan kondisi sistem dari subkritis menuju kritis hingga superkritis. Kecenderungan ini diperoleh secara konsisten dari hasil perhitungan menggunakan kedua kode berbasis metode Monte Carlo, yaitu MCNP dan OpenMC, sehingga menunjukkan bahwa kedua kode mampu merepresentasikan perilaku neutronik sistem dengan baik meskipun menggunakan pendekatan komputasi dan pustaka data nuklir yang berbeda. Meskipun demikian, terdapat perbedaan nilai k-eff secara sistematis dimana hasil MCNP cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan hasil simulasi menggunakan OpenMC pada setiap

variasi diameter. Perbedaan tersebut diduga dipengaruhi oleh penggunaan pustaka data nuklir yang berbeda serta implementasi numerik masing-masing kode. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa MCNP dan OpenMC memiliki kesesuaian tren hasil yang baik dalam analisis pengaruh geometri bahan bakar terhadap kekritisian sistem, sehingga keduanya dapat digunakan secara andal untuk studi neutronik dengan fokus pada kecenderungan bukan penentuan titik kritis secara presisi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. Eng. Sutanto, M.Eng atas bimbingan dan arahan selama pelaksanaan serta penyusunan makalah ilmiah yang berjudul “Studi Komparatif Nilai k-eff OpenMC dan MCNP pada Model BuSphere Akibat Variasi Diameter”. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Instalasi TRIGA Reaktor Kartini yang sudah mensupport penulis dalam pengumpulan data serta penyediaan fasilitas yang sangat membantu dalam pengerjaan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] “jbptitbpp-gdl-putrifitri-25477-4-2017ta-2.pdf.” Diakses: 3 Januari 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://digilib.itb.ac.id/assets/files/disk1/510/jbptitbpp-gdl-putrifitri-25477-4-2017ta-2.pdf>
- [2] “Practice_4_Pengukuran Reaktivitas Batang Kendali.”
- [3] “TechReport_2017_LANL_LA-UR-17-29981_WernerArmstrongEtAl.”
- [4] “Practice_5_Kekritisian Reaktor.”
- [5] C. D. Harmon, R. D. Busch, J. F. Briesmeister, R. A. Forster, dan T. Goorley, “Criticality Calculations with MCNP5TM: A Primer”.